

10.5281/zenodo.16122868

ПАНФИЛОВ Андрей Сергеевич

магистрант,

Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева,
Россия, г. Нижний Новгород

МЕДИАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

***Аннотация.** В этой статье анализируется институт медиации в Российской Федерации и проблемы, связанные с его интеграцией в правовую систему страны. Рассматриваются как положительные, так и отрицательные аспекты медиации.*

***Ключевые слова:** медиация, правосудие, альтернативный способ, медиативная процедура, медиатор, разрешение споров.*

В последние годы тема медиации приобрела значительную актуальность в российской судебной практике, именно она по мнению многих правоведов укрепляет доверие к судам и уменьшает объём работы аппарата правосудия. Суть медиации заключается в формировании подхода к урегулированию разногласий вне суда, основанного на конструктивном диалоге и взаимном согласии сторон. По нашему мнению, медиация выступает не как замена, а как важный элемент судебной системы, упрощающий для граждан, не знакомых с правовыми процедурами, возможность добиться справедливости. Благодаря процессу медиации судопроизводство становится более оперативным и результативным.

Следует признать, основную проблему нашего времени что медиация как институт в России пока только формируется [3]. В соответствии с действующим законодательством, обращение к медиаторам практикуется для решения гражданско-правовых конфликтов, а также разногласий, возникающих в сфере бизнеса и экономики. Фундаментальные положения этой практики установлены в статье 3 Федерального закона, регулирующего альтернативные способы разрешения споров с использованием посредника – медиации.

Основные принципы медиации включают добровольность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность и независимость медиатора, а также

конфиденциальность. Медиация, как способ оптимизации гражданского судопроизводства, имеет несколько преимуществ:

- Снижает количество исков в суды общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды и к мировым судьям, что значительно разгружает судебную систему Российской Федерации.
- Позволяет сторонам обсудить важные вопросы, которые могут быть недоступны для обсуждения в строгих рамках судебного разбирательства, так как они могут не относиться к сути дела.
- Примириительные процедуры являются конфиденциальными, в отличие от открытых судебных заседаний.
- Ускоряет в разы сроки разрешения споров.
- Основывается только на принципе добровольности.
- В отличие от судебного разбирательства, где обычно есть проигравшая и выигравшая сторона, альтернативное разрешение споров позволяет избежать такой психотравмирующей ситуации.

К недостаткам института медиации в Российской Федерации можно отнести следующее:

1. Медиация в Российской Федерации связана с ограниченным количеством споров, только некоторые могут быть разрешены с помощью медиации. Это касается дел, связанных

с экономическими, семейными, трудовыми и гражданскими правоотношениями. Медиаторы не могут участвовать в разрешении споров, возникающих из земельных, административных, жилищных и публично-правовых отношений.

2. Отсутствие ответственности медиатора о конфиденциальности, полученной в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей, что является не лучшим показателем с точки зрения морально-этической стороны вопроса.

3. Исполнение медиативного соглашения зависит от добросовестности сторон и является добровольным. Это приводит к отсутствию ответственности сторон за неисполнение установленных обязательств.

Доктор юридических наук Т. В. Худойкина [5, с. 102-104] также выделяет другие негативные аспекты в деятельности медиаторов:

1. Нет конкретных правовых требований к организациям, предоставляющим медиативные услуги.

2. Очень финансово затратные курсы обучения и срок обучения не достаточен в большей мере, чтобы освоить в совершенстве этот процесс, а также недостаточно развитая программа подготовки медиаторов в целом, что требует многоступенчатого подхода.

Преимущества этой процедуры, описанные в статье, огромны, особенно если пробелы недостатки можно устранить через реформу законодательства. В первую очередь, по нашему мнению, следует повысить требования к кандидатам в медиаторы и увеличить значимость самой процедуры медиации в правовой системе России. Медиативное соглашение представляет собой одну из форм сделки, регулируемой Гражданским кодексом РФ, и в случае его неисполнения потребуются отдельное судебное разбирательство.

Внедрение подобной практики в Российской Федерации, по нашему мнению, окажет положительное влияние на судебную систему,

поскольку поможет значительно уменьшить, объём дел особенно мы считаем это затронет суды общей юрисдикции и мировых судей. Однако для успешного внедрения медиации необходимо провести профилактическую работу с населением, на предмет доверия к системе. Так как традиционно россияне с недоверием относятся к разрешению споров третьими лицами вне судебного заседания. Это связано с тем, что процедура медиации была введена сравнительно недавно, это своеобразная модернизация судебной системы. Насколько полезным окажется институт медиации на практике, покажет только время.

Литература

1. Медиация – искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями. – М.: Verte, 2020. – 299 с.

2. Медиация в России: от слов к делу. Материалы второй международной конференции. Медиация. Альтернативные методы разрешения споров, и их значение в совершенствовании деловой и корпоративной этики. – М.: Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования (МЦУПК), 2022. – 353 с.

3. Дегтярева С.Л. Становление и развитие медиации в России // [Электронный ресурс] – Электр. дан. – URL: [[http:// mediacia.com/aboutus.htm](http://mediacia.com/aboutus.htm)].

4. Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции / С.И. Калашникова. – М.: Инфотропик Медиа, 2022. – 185 с.

5. Худойкина Т.В. Проблемы развития медиации в России / Т.В. Худойкина // Пробелы в российском законодательстве. – 2024. – № 6. – С. 102-104.

6. Шамликашвили Ц. Азбука медиации / Ц. Шамликашвили, С. Ташевский. – М.: Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2024. – 584 с.

PANFILOV Andrey Sergeevich

Master's Student, Lebedev Russian State University of Justice,
Russia, Nizhny Novgorod

MEDIATION IN CIVIL PROCEEDINGS: DIFFICULTIES AND PROSPECTS

Abstract. *This article analyzes the institution of mediation in the Russian Federation and the problems associated with its integration into the country's legal system. Both positive and negative aspects of mediation are considered.*

Keywords: *mediation, justice, alternative method, mediation procedure, mediator, dispute resolution.*